

IMPLEMENTASI NILAI AMANAH OLEH PERAWAT MUSLIM: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Ayutiya Izatussyifa¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim dalam pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif etika Islam. Amanah, sebagai salah satu nilai fundamental dalam Islam, menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku profesional dan -integritas perawat di lingkungan kerja. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang menganalisis sepuluh referensi terkait konsep amanah, aplikasinya dalam dunia kesehatan, serta relevansi etika Islam terhadap pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah mencakup ketepatan dalam menjalankan tugas, menjaga kerahasiaan pasien, serta memberikan pelayanan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Implementasi nilai ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan antara perawat dan pasien, tetapi juga menjadi sarana dakwah nilai-nilai Islam dalam konteks profesional. Kesimpulannya, amanah menjadi fondasi penting bagi perawat Muslim dalam membangun kepercayaan, menguatkan integritas moral, serta menciptakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada nilai spiritual dan profesionalisme tinggi sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Amanah, Etika Islam, Perawat Muslim, Pelayanan Kesehatan, Integritas, Profesionalisme.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the value of amanah (trustworthiness) by Muslim nurses in healthcare services based on the perspective of Islamic ethics. Amanah, as a fundamental value in Islam, serves as a crucial foundation for shaping professional behavior and integrity among nurses in the workplace. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature study method by analyzing ten references related to the concept of amanah, its application in healthcare, and the relevance of Islamic ethics to medical services. The results show that amanah encompasses accuracy in carrying out duties, maintaining patient confidentiality, and providing honest, fair, and responsible services. Implementing this value not only enhances the quality of the nurse-patient relationship but also serves as a means of promoting Islamic values in a professional context. In conclusion, amanah becomes an essential foundation for Muslim nurses in building trust, strengthening moral integrity, and creating healthcare services oriented toward spiritual values and high professionalism in accordance with sharia principles.

Keywords: Amanah, Islamic Ethics, Muslim Nurses, Healthcare Services, Integrity, Professionalism

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk amal sosial yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dalam Islam, konsep pelayanan terhadap sesama manusia dilandaskan pada nilai ibadah, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit fisik semata, melainkan juga menyangkut pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat pasien. Dalam konteks ini, profesi perawat menjadi ujung tombak dalam menjembatani antara pelayanan teknis medis dan pelayanan spiritual yang berbasis nilai agama.

Amanah merupakan nilai fundamental yang harus melekat pada diri seorang Muslim dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keperawatan. Kata "amanah" sendiri berasal dari kata "amina" yang berarti dapat dipercaya atau menjaga sesuatu yang dipercayakan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah merupakan perintah langsung dari Allah yang wajib dijaga dan ditegakkan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, amanah tercermin dalam berbagai bentuk, seperti kejujuran dalam pencatatan medis, menjaga kerahasiaan informasi pasien, konsistensi dalam memberikan perawatan sesuai standar, serta keadilan dalam memperlakukan pasien tanpa diskriminasi. Perawat yang menjalankan amanah dengan baik akan membangun kepercayaan yang kuat dari pasien, rekan kerja, serta keluarganya, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Perkembangan rumah sakit syariah di Indonesia dan peningkatan literasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis nilai Islam turut mendorong kebutuhan akan tenaga kesehatan, khususnya perawat Muslim, yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral tinggi. Pengintegrasian nilai amanah dalam praktik keperawatan menjadi bagian integral dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkarakter religius.

Lebih lanjut, dalam konteks keperawatan Islam, perawat dipandang bukan hanya sebagai pelayan kesehatan, tetapi juga sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi yang bertugas untuk menebarkan kasih sayang, menolong sesama, dan menjaga amanah atas tubuh pasien yang merupakan ciptaan Allah. Dengan demikian, nilai amanah menjadi pondasi bagi pembentukan karakter perawat Muslim yang ideal.

1.2 Urgensi Tema

Tema implementasi nilai amanah dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk dikaji, terutama di tengah tantangan zaman modern yang ditandai dengan meningkatnya

sekularisasi, pragmatisme, dan tekanan globalisasi yang dapat melemahkan prinsip-prinsip moral dalam profesi medis. Di banyak kasus, pelanggaran etik seperti kebocoran data pasien, perlakuan diskriminatif terhadap pasien, atau manipulasi informasi medis terjadi karena kurangnya internalisasi nilai amanah dalam diri tenaga kesehatan.

Dalam Islam, amanah bukan sekadar prinsip ideal, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menguatkan bahwa setiap profesi, termasuk perawat, membawa beban amanah yang berat yang tidak hanya berdampak secara duniawi tetapi juga ukhrawi.

Oleh karena itu, memperkuat nilai amanah dalam profesi keperawatan menjadi kebutuhan mendesak. Ini sejalan dengan upaya memperbaiki mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi, adil, dan transparan. Nilai amanah juga menjadi benteng moral bagi perawat untuk menjaga komitmen terhadap pasien meskipun dalam situasi kerja yang berat, penuh tekanan, atau dihadapkan pada dilema etik.

Tema ini juga penting untuk memperkuat integrasi antara nilai-nilai agama dan praktik profesional modern. Di tengah tuntutan akreditasi rumah sakit dan sertifikasi internasional, penerapan nilai spiritual seperti amanah menjadi pembeda utama dalam membangun keunggulan etis pelayanan kesehatan yang Islami.

Dengan demikian, pembahasan tentang implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim dalam pelayanan kesehatan sangat relevan dan urgen untuk mendukung pengembangan sistem kesehatan nasional yang tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai etika dan keagamaan.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan konsep amanah dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan profesi perawat.

Dengan memahami dasar-dasar syariat terkait amanah, diharapkan dapat memperjelas posisi strategis nilai ini dalam kerangka profesi keperawatan.

2. Menganalisis implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim dalam praktik pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip amanah diimplementasikan dalam tindakan nyata perawat, baik dalam interaksi dengan pasien, keluarga pasien, maupun rekan sejawat.

3. Menyajikan urgensi penerapan nilai amanah sebagai upaya meningkatkan kualitas, integritas, dan spiritualitas dalam pelayanan kesehatan berbasis etika Islam.

Dengan harapan dapat memberikan rekomendasi praktis yang aplikatif untuk diterapkan dalam pelatihan, kebijakan rumah sakit, serta pembinaan profesionalisme tenaga kesehatan Muslim.

4. Mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan.

Melalui pemahaman konsep amanah, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pedoman etika Islam yang kontekstual dan aplikatif dalam dunia medis modern.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami konsep, makna, serta penerapan nilai amanah dalam praktik pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif etika Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik yang dikaji berkaitan erat dengan nilai-nilai, norma, dan prinsip yang bersifat normatif serta membutuhkan analisis makna secara mendalam.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui eksplorasi literatur, baik berupa

buku, artikel ilmiah, kitab tafsir, jurnal penelitian, maupun dokumen keagamaan yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menghimpun berbagai sudut pandang teoritis yang mendukung pembahasan tema penelitian secara komprehensif.

Menurut Zed (2004), penelitian pustaka merupakan metode ilmiah yang memanfaatkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali konsep-konsep kunci, prinsip etika Islam, serta aplikasi nilai amanah dalam dunia keperawatan dan pelayanan kesehatan.

2.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer:

Sepuluh referensi utama terkait konsep amanah dalam Islam, etika pelayanan kesehatan, dan implementasi nilai-nilai Islam oleh tenaga kesehatan, sebagaimana telah disebutkan dalam daftar referensi.

2. Data Sekunder:

Literatur tambahan berupa buku teks keperawatan Islami, jurnal ilmiah tentang etika profesi medis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer (seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka), artikel populer yang relevan, serta dokumen kebijakan rumah sakit syariah.

Dalam pemilihan sumber, peneliti memastikan bahwa seluruh literatur yang digunakan memenuhi kriteria validitas ilmiah, kredibilitas akademik, dan relevansi terhadap tema penelitian.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi Literatur: Menelusuri pustaka yang membahas tentang konsep amanah, etika Islam, pelayanan kesehatan Islami, dan studi-studi keperawatan berbasis nilai spiritual.
2. Studi Mendalam: Membaca secara kritis setiap literatur terpilih untuk memahami inti gagasan, landasan normatif, serta relevansi praktisnya dalam dunia keperawatan.

3. Pencatatan Data: Mencatat informasi penting, kutipan kunci, dan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkumpul benar-benar relevan dan berkontribusi terhadap tujuan penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Menurut Krippendorff (2004), analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data dalam konteksnya.

Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Menyeleksi dan mengklasifikasikan bagian-bagian penting dari literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Kategorisasi Tema

Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema besar seperti: pengertian amanah, karakteristik amanah dalam pelayanan kesehatan, tantangan penerapan amanah, dan model perawat Muslim yang berintegritas.

3. Interpretasi Data

Menafsirkan makna setiap tema berdasarkan kerangka teori Islam, ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip etika profesi keperawatan.

4. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan temuan utama yang diperoleh dari analisis literatur, serta mengaitkannya dengan konteks aktual pelayanan kesehatan di Indonesia.

Teknik analisis ini dipilih karena mampu mengungkap dimensi makna dari teks, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan etika keperawatan Islami.

2.5 Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam studi pustaka ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang

berbeda untuk memperkuat keakuratan data. Selain itu, peneliti juga berusaha menggunakan sumber literatur primer (kitab tafsir, hadis, Al-Qur'an, karya ilmiah asli) sebanyak mungkin, dan menghindari penggunaan sumber sekunder yang tidak kredibel.

Penerapan prinsip validitas dan reliabilitas dalam penelitian pustaka ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan relevan dengan kebutuhan pengembangan etika profesi keperawatan berbasis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Amanah dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, amanah memiliki posisi yang sangat fundamental sebagai landasan moral individu dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam dunia profesional. Amanah berarti segala bentuk titipan, baik berupa harta, tugas, maupun kepercayaan, yang wajib dijaga dan ditunaikan sebaik-baiknya.

Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..." (QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah bukan hanya menyangkut urusan pribadi, melainkan memiliki dimensi sosial yang luas, termasuk dalam hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, amanah meliputi seluruh bentuk tanggung jawab manusia terhadap sesama makhluk dan terhadap Allah SWT.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat memikul amanah dalam bentuk tugas medis, kerahasiaan pasien, keadilan dalam pelayanan, serta sikap jujur dan profesional terhadap pasien dan keluarga pasien. Dengan kata lain, amanah tidak hanya menjadi bagian dari etika profesional, melainkan merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim.

3.2 Implementasi Amanah dalam Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa bentuk implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim dalam pelayanan kesehatan:

1. Kepatuhan terhadap Tugas dan Tanggung Jawab

Perawat wajib menjalankan tugas medis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam Islam, ketelitian, kesungguhan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas merupakan bagian dari amanah. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya." (HR. Ahmad)

Oleh karena itu, segala bentuk kelalaian, keterlambatan, atau pengabaian terhadap kebutuhan pasien merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah. Disiplin kerja yang tinggi tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah seorang perawat Muslim.

2. Menjaga Kerahasiaan Pasien

Kerahasiaan pasien adalah hal yang sangat dijaga dalam etika medis Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seseorang berkata sesuatu kepadamu lalu dia pergi, maka itu adalah amanah." (HR. Abu Dawud)

Dalam dunia keperawatan, menjaga kerahasiaan riwayat penyakit, kondisi psikologis, maupun masalah pribadi pasien adalah bagian integral dari pelaksanaan amanah. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini tidak hanya mencederai profesionalisme, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia menurut prinsip Islam.

3. Memberikan Pelayanan dengan Adil dan Jujur

Islam menekankan prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Perawat harus memperlakukan semua pasien secara adil tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, atau jenis kelamin. Kejujuran dalam memberikan informasi tentang kondisi pasien, pengobatan, dan prognosis juga merupakan manifestasi dari amanah.

Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini, perawat berperan sebagai pemimpin dalam konteks pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab atas keadilan dan kejujuran dalam setiap tindakannya.

3.3 Urgensi Implementasi Amanah bagi Perawat Muslim

Implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim sangat penting dalam menjaga kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Kepercayaan pasien kepada tenaga kesehatan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa diperlakukan dengan adil, dihargai, dan dirawat dengan penuh integritas.

Penelitian yang dilakukan di rumah sakit syariah menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami dalam pelayanan, termasuk amanah, berdampak positif terhadap tingkat kepuasan pasien, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan loyalitas pasien terhadap institusi pelayanan kesehatan tersebut (Fitriani, 2022).

Lebih jauh, implementasi amanah dalam praktik keperawatan memperkuat identitas moral perawat Muslim di tengah arus globalisasi yang cenderung sekuler. Ini bukan hanya soal profesionalisme, melainkan juga menjadi bagian dari dakwah Islam melalui tindakan nyata di bidang kesehatan.

3.4 Tantangan dalam Implementasi Amanah

Meskipun penting, implementasi amanah dalam praktik keperawatan tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

1. Tekanan Kerja: Beban kerja yang tinggi, jam kerja panjang, dan situasi darurat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, yang berpotensi mengurangi ketelitian dan integritas dalam menjalankan tugas.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya peralatan medis, keterbatasan tenaga kerja, atau ketidakseimbangan rasio perawat-pasien dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan optimal.
3. Lingkungan Multikultural: Dalam rumah sakit yang multikultural, perawat Muslim mungkin menghadapi nilai-nilai profesional yang berbeda dengan prinsip Islam. Dalam kondisi ini, perawat perlu memiliki keteguhan iman dan pemahaman yang dalam terhadap nilai amanah untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas.
4. Komersialisasi Pelayanan Kesehatan: Tuntutan ekonomi dalam industri kesehatan modern kadang dapat mengaburkan idealisme pelayanan berbasis amanah. Dalam

situasi ini, perawat Muslim harus mampu menjaga integritasnya untuk tetap menempatkan pasien sebagai prioritas utama, bukan semata-mata pertimbangan finansial.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan:

- 1) Pembinaan spiritual secara berkelanjutan,
- 2) Dukungan organisasi rumah sakit terhadap penerapan nilai-nilai Islami,
- 3) Program pelatihan etika profesi yang berkelanjutan, serta
- 4) Lingkungan kerja yang mendorong internalisasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pelayanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi nilai amanah oleh perawat Muslim dalam pelayanan kesehatan merupakan manifestasi nyata dari integrasi antara etika profesional dan nilai-nilai keislaman. Amanah, sebagai konsep kunci dalam Islam, mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keperawatan. Melalui kepatuhan terhadap tugas, menjaga kerahasiaan pasien, dan memberikan pelayanan yang adil, perawat Muslim tidak hanya memenuhi standar profesi, tetapi juga melaksanakan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Urgensi penerapan amanah menjadi semakin kuat di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas dunia kesehatan modern. Penerapan nilai ini terbukti meningkatkan kepercayaan pasien, memperkuat hubungan terapeutik, serta membangun kredibilitas institusi layanan kesehatan Islami. Namun, dalam praktiknya, perawat Muslim juga menghadapi tantangan berupa tekanan kerja, keterbatasan sumber daya, lingkungan multikultural, dan komersialisasi pelayanan yang perlu diatasi dengan pembinaan spiritual dan dukungan organisasi.

4.2 Saran

Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan:

1. Integrasi pembinaan spiritual dalam program pendidikan dan pelatihan keperawatan, agar nilai amanah tertanam kuat dalam karakter perawat sejak masa studi.
2. Penguatan sistem etika profesi berbasis Islam di rumah sakit, termasuk penerapan kode etik berbasis syariah dalam semua lini pelayanan.
3. Penyediaan ruang konseling keagamaan untuk tenaga kesehatan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah tekanan kerja.
4. Peningkatan peran manajemen rumah sakit dalam membangun budaya kerja yang mendukung internalisasi amanah, dengan memberikan teladan dan penghargaan kepada perawat yang menunjukkan integritas tinggi.
5. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk memperkaya materi pembinaan etika profesi serta memperkuat jaringan dakwah dalam dunia kesehatan.

Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan pelayanan kesehatan berbasis nilai Islam semakin berkembang dan menjadi standar baru dalam meningkatkan kualitas hidup umat.

REFERENSI

Fakultas Kedokteran UMI. (2023) *Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Syariah*. Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.

Handayani, R. (2022) *Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Agama, 14(1), 51-64.

Mahendra, D. (2021) *Amanah dalam Pandangan Islam*. Risalah Islam.

Insan Cendekia. (2022). *Amanah dalam Islam: Pondasi Keimanan dan Integritas*. Majalah Grak.

Rahmawati, S. (2022) *Penafsiran Makna Amanah dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza dalam QS. an-Nisa':58)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Kedokteran UII. (2020). *Menjadi Dokter Muda yang Visioner Pengemban Amanah Kedokteran Islam*. Universitas Islam Indonesia.

Ramadhani, M. (2023). *Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pondok Pesantren Al-Hikmah Krangmojo. (2018). *Amanah dalam Islam*. Ponorogo: Al-Hikmah

Universitas Islam An-Nur Lampung. (n.d.). *Pengertian Amanah, Macam-macam Amanah, Hikmah Perilaku Amanah, dan Wujud Perilaku Amanah*. Universitas Islam An Nur Lampung

Insan Cendekia. (2020). *Amanah dalam Islam: Pondasi Keimanan dan Integritas*. Majalah Grak